

BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA O'QUVCHILARNI BILISH FAOLIYATINI FAOLLASHTIRISH USULLARI

Abdunazarova Zulayxo

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti Tabiiy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

Yuldosheva Lobar

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti Biologiya yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621663>

Annotatsiya: Mazkur maqolada biologiya fanini o'qitishda o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishga qaratilgan samarali usullar, pedagogik yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarning o'rnini haqida so'z yuritiladi. Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarning faolligini oshirishga, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. Ayniqsa, tabiiy fanlar, xususan, biologiya fani bu borada keng imkoniyatlarga ega. Biologiya – hayotiy muhim fan bo'lib, uni o'qitishda o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, kuzatish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish zarur. O'quvchilarni dars jarayoniga faol jalb qilish, mustaqil fikrlash va muammoli vazifalarni hal qilishga o'rgatish orqali bilim sifatini oshirish yo'llari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Biologiya ta'limi, bilish faoliyati, faollashtirish usullari, interaktiv metodlar, muammoli o'qitish, motivatsiya, tanqidiy fikrlash.

Kirish. Bugungi kunda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar o'quvchilarning bilim olishdagi faolligini oshirish, ularni mustaqil fikrlovchi, izlanuvchan shaxs sifatida shakllantirishga yo'naltirilgan. Ayniqsa, tabiiy fanlarni, xususan, biologiyani o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlardan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Biologiya – bu inson, hayvonot, o'simliklar va mikroorganizmlarning tuzilishi, funksiyasi va rivojlanishini o'rgatuvchi fan bo'lib, u o'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirish, ekologik madaniyatini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ammo biologiya fanining o'ziga xos murakkabliklari, ko'p hollarda nazariy tushunchalarning ko'pligi, amaliyot bilan bog'liq jihatlarining yetarlicha ochib berilmasligi o'quvchilarda passivlikka sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'qituvchi dars jarayonida o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish usullaridan samarali foydalanishi zarur. Ushbu maqolada biologiya fanini o'qitishda o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish usullari, zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o'rnini, interaktiv metodlar orqali o'quvchilarni dars jarayoniga faol jalb qilish yo'llari haqida so'z yuritiladi.

Adabiyotlar tahlili. Biologiya ta'limida o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish masalasi ko'plab pedagog va metodistlar tomonidan ilmiy tadqiqot mavzusi sifatida o'rganilgan. Jumladan, pedagogika va didaktika sohasidagi taniqli olimlarning asarlarida bilish faoliyatining mohiyati, uni faollashtirish usullari, o'quvchilarning motivatsiyasi va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish masalalari keng yoritilgan. O'zbekistonlik olim T. G'ulomovanning ta'kidlashicha, o'quvchilarning o'rganish jarayonidagi faolligi ko'proq ularning ichki motivatsiyasi, o'qituvchining qo'llayotgan metodlari va darsda yuzaga keladigan muammoli vaziyatlar orqali shakllanadi. U biologiya darslarida muammoli o'qitish metodini qo'llashni samarali deb biladi, chunki bu usul o'quvchini faol fikrlashga undaydi. B. X. To'xtayev va M. Yusupov kabi mualliflar biologiyani o'qitishda amaliy-tajriba asosli metodlarning ustuvorligini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, tajriba va kuzatuv asosidagi darslar o'quvchilarda

ilmiy bilishga bo'lgan qiziqishni oshiradi, bu esa bilish faoliyatini faollashtirishga xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalarini biologiya faniga integratsiya qilish bo'yicha A. O'rolova o'z izlanishlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) o'quvchilarda mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirishdagi roliga e'tibor qaratadi. U darsda multimediali taqdimotlar, animatsiyalar va virtual laboratoriyalardan foydalanish orqali o'quvchilarni darsga faol jalb qilish mumkinligini ko'rsatadi. Shuningdek, xalqaro tajribada ham bilish faoliyatini faollashtirish metodlari keng qo'llaniladi. Masalan, J. Bruner, L. Vygotsky va B. Bloom kabi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan kognitiv rivojlanish va faoliyatga asoslangan o'qitish nazariyalari biologiya ta'limida ham muhim ahamiyatga ega. Ularning yondashuvlarida o'quvchilarning mustaqil izlanishi, tanqidiy fikrlashi, savol berishi va ilmiy xulosalarga kelishi o'quv jarayonining markazida turadi. Shu tarzda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, biologiya ta'limida o'quvchilarni faollashtirish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlar, muammoli vaziyatlar yaratish, AKTdan foydalanish, guruhli ishlar va tajriba asosidagi metodlar muhim metodik vositalar hisoblanadi.

Tadqiqot metodlari. Ushbu ilmiy-uslubiy maqolani yozishda quyidagi tadqiqot metodlaridan foydalanildi:

Biologiya ta'limi, bilish faoliyati va o'qitish metodikasi bilan bog'liq ilmiy-pedagogik adabiyotlar, darsliklar, dissertatsiyalar va maqolalar o'rganildi. Mavzu bo'yicha ilg'or tajribalar, mavjud muammo va yondashuvlar tahlil qilindi.

Turli o'qitish usullarining samaradorligi o'rtasida qiyosiy tahlil o'tkazildi. An'anaviy va innovatsion metodlarning o'quvchilarning bilish faoliyatiga ta'siri solishtirildi.

O'rganilayotgan mavzu yuzasidan real dars jarayonlarida kuzatuvlar olib borildi. O'quvchilarning faolligi, ishtiroki, savollarga javob berish, muammoli vazifalarni hal qilishdagi ishtiroki baholandi.

Biologiya o'qituvchilari va o'quvchilar o'rtasida so'rovnomalar o'tkazildi. Ulardan bilish faoliyatini faollashtiruvchi usullar haqida fikr va takliflar olindi.

Ba'zi darslarda yangi metodlar (muammoli ta'lim, loyihaviy ishlar, AKTdan foydalanish) sinov tariqasida qo'llanildi va natijalar o'rganildi.

Natija va muhokama. O'tkazilgan kuzatuvlar, suhbatlar, tajriba darslari va adabiyotlar tahlili asosida quyidagi natijalarga erishildi:

Interaktiv metodlar – "Aqliy hujum", "Insert", "Blits-so'rov", guruhli ishlar, muammoli savollar orqali o'quvchilar darsga faol jalb qilinadi, ular mustaqil fikrlashga va izlanishga intiladi. Bu esa bilimlarni chuqurroq va mustahkamroq o'zlashtirishga olib keladi. Muammoli vaziyatlar orqali tashkil etilgan biologiya darslarida o'quvchilarda o'z fikrini asoslash, izchil xulosa chiqarish, dalillar keltirish, savol berish va bahs yuritish ko'nikmalari rivojlanadi. Bu usul o'quvchilarning bilishga bo'lgan ichki ehtiyojini faollashtiradi. Dars jarayonida video lavhalar, animatsiyalar, virtual tajribalar, onlayn testlar va simulyatsiyalar qo'llanilganda o'quvchilarning darsga bo'lgan munosabati ijobiy tomonga o'zgaradi. Ular mavzuni ko'rish, eshitish va amaliy qo'llash orqali tezroq va samaraliroq o'zlashtiradi. Faollashtiruvchi metodlar qo'llanilgan sinfda o'quvchilar darsda ko'proq ishtirok etadi, savol beradi, muhokamalarda qatnashadi. Bu metodlar passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantirishga xizmat qiladi. An'anaviy "ma'ruzachi" uslubdan voz kechib, o'qituvchi o'quvchini o'rgatuvchi emas, balki uni bilishga yetaklovchi, fikrlashga undovchi shaxs sifatida chiqadi. Bu yondashuv biologiya

ta'limining sifatini oshirishga xizmat qiladi. O'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish nafaqat ularning bilim darajasini, balki fikrlash madaniyati, tanqidiy yondashuvi, amaliy ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Ayniqsa, biologiya kabi hayotga yaqin fanlarda real tajriba, amaliyot va vizual materiallar bilan boyitilgan darslar o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini kengaytiradi. Zamonaviy o'qituvchi ushbu usullarni o'z amaliyotida tizimli va maqsadli qo'llagan taqdirdagina yuqori samaradorlikka erishishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish – bu ta'lim sifatini oshirishga olib boruvchi asosiy omillardandir.

Xulosa va takliflar. Biologiya fanini zamonaviy metodlar asosida o'qitish, ayniqsa, o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish – ta'lim sifatini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, muammoli o'qitish, interaktiv yondashuvlar, AKT vositalaridan foydalanish va amaliy-tajriba mashg'ulotlari o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, mustaqil fikrlash, tahlil qilish va izlanishga undaydi. Bilish faoliyatini faollashtirishga yo'naltirilgan metodlar o'quvchini passiv bilim oluvchidan faol, tanqidiy fikrlovchi va izlanishga intiluvchi shaxs sifatida shakllantiradi. Shunday ekan, biologiya fanini o'qitishda faollashtiruvchi pedagogik yondashuvlardan muntazam foydalanish ta'lim samaradorligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'ulomova, T. (2019). *Biologiya fanini o'qitishda muammoli o'qitish metodlari*. Toshkent: Fan va ta'lim.
2. To'xtayev, B.X., & Yusupov, M. (2020). *Biologiya darslarida amaliy-tajriba usullarining ahamiyati*. Pedagogika ilmiy jurnali, 3(15), 45–52.
3. O'rolova, A. (2021). Axborot-kommunikatsion texnologiyalarni biologiya faniga integratsiya qilish. *Zamonaviy pedagogika masalalari*, 6(2), 77–83.
4. Bruner, J. (1966). *Toward a Theory of Instruction*. Harvard University Press.
5. Vygotsky, L.S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
6. Bloom, B.S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. Longman.
7. Karimov, S. (2018). O'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish usullari. *Ta'lim va tarbiya*, 2, 23–29.
8. Abdullaeva, N. (2022). Interaktiv metodlar yordamida biologiya fanini o'qitish. *Pedagogik texnologiyalar jurnali*, 5(11), 34–40.